

Milano, 27/09/2022

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_Multimedica
approvazione dello studio:**

Riduzione della degenza ospedaliera attraverso la mobilitazione precoce nel reparto di
cardiologia per acuti

Reduction hospital stay through Early mobilization in Acute Cardiac uniT (REACT)

Vers 1.0 – 27.09.2022

Proponente:

Prof Roberto Enrico Franco Pedretti
UOC di Cardiologia
IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni

E-mail: robertofrancoenrico.pedretti@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio **“Riduzione della degenza ospedaliera attraverso la mobilitazione precoce nel reparto di cardiologia per acuti - Reduction hospital stay through Early mobilization in Acute Cardiac unit (REACT)”**.

Si tratta di uno studio di intervento riabilitativo non farmacologico a singolo braccio, che ha come obiettivo la valutazione dell'effetto sulla durata della degenza di un programma di training fisico di fase I in pazienti ricoverati per Sindrome Coronarica Acuta e Insufficienza Cardiaca con età superiore ai 75 anni e/o con indice di fragilità maggiore/uguale a 4, valutata con l'Essential Frailty Toolset (EFT).

Scopi secondari saranno quelli di valutare la sicurezza del training fisico in fase acuta di malattia e l'efficacia di un programma di training fisico di fase I sulla capacità funzionale e su parametri clinici e bio-umorali.

I Pazienti in studio saranno 181, con diagnosi di sindrome coronarica acuta (STEMI, NSTEMI, angina instabile) o insufficienza cardiaca (indipendentemente dal valore di frazione di eiezione) che ha richiesto il ricovero in UTIC e/o in Reparto di Cardiologia.

L'analisi ha quindi l'obiettivo di confrontare due campioni di popolazione omogenea per i criteri di inclusione; il Gruppo Trattamento (GT) si comporrà di n=181 pazienti che saranno sottoposti a training fisico di fase I strutturato e supervisionato da un Fisioterapista dedicato; il Gruppo Controllo (GC) sarà formato da n=181 pazienti che hanno eseguito il percorso clinico-assistenziale standard negli anni 2021-2022.

Per entrambi i gruppi verrà effettuata la raccolta di parametri clinici, strumentali e di esito su cui poi si effettuerà l'analisi statistica.

La raccolta dati sarà monocentrica e si svolgerà presso l' UO Complessa di Cardiologia.

L'inizio dello studio è previsto indicativamente per il mese di novembre 2022 e successivamente all' approvazione del CE. Seguirà l'analisi del Data Base nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Il Promotore dello studio è IRCCS MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Prof. Roberto FE Pedretti

RICHIEDE

in virtù della natura spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Prof Roberto FE Pedretti

Allegati:

- Lettera di Richiesta al CE Studio REACT_Prof Pedretti
- Protocollo Studio REACT v 1.0 del 27.09.2022
- SINOSSI studio REACT
- Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato Studio REACT v.1.0 27.9.22
- CV Prof Pedretti
- Questionari e Scale di valutazione:
 - EFT: essential frailty toolset
 - IADL: instrumental activity daily living
 - SPPB: Short Physical Performance Battery
 - 6MWT: Six Minute Walk Test
 - CIRS: Cumulative Illness Rating Scale
 - ADL: activities of daily living
 - MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire
 - Barthel Index
 - EuroQoL
 - Mini-mental state examination